

Kamerabasierte dynamische Fahrbahnprojektion mit qualitativer Evaluation des Felddatenmanagements

Bericht der Reifegradbewertung

Autoren: Hosseini, Seyed Amirhossein; Hamlaoui, Rayen; Wawer, Max Leo.

1 Reifegradbewertung der Prozesse im Felddatenmanagement

Der gesamte Bericht umfasst die Reifegradbewertung der einzelnen Prozessbereiche sowie der individuellen Reifegradmodelle auf Basis des Reifegradmodells von Wawer und Lachmayer [Wawe23]. Dabei werden die verschiedenen Phasen des Felddatenmanagements, von der Planung über die Datenerhebung und -verarbeitung bis hin zum strukturierten Datenzugang, detailliert beschrieben und analysiert.

1.1 Planung

Der Fragebogen aus dem Planungstool RDMO (Research Data Management Organiser) des Konsortiums NFDI4Ing (Nationale Forschungsdateninfrastruktur für die Ingenieurwissenschaften) wird in dieser Arbeit verwendet, um die Planung anhand des Reifegradmodells zu bewerten [Mozg22]. Dazu werden die Fragen zu den folgenden Datenpaketen beantwortet:

- Fahrbahnaufnahme
- Spurerkennungsmethode
- Umgebungsparameter
- Fahrbahnprojektion
- Projektdokumentation

Im ersten Schritt werden Fragen zur Datennutzung beantwortet, um zu klären, welche Art von Daten zur Verfügung steht.

Datennutzung

Die Planung legt fest, welche Daten aus welchen Quellen und in welchem Format bereitgestellt werden. Zudem bestimmt sie die erforderliche Datenmenge und klärt verschiedene inhaltliche und technische Fragen. Eine visuelle Darstellung dieser Planung sowie der zentralen Schwerpunkte der Datennutzung zeigt Abbildung 1.1.

Abbildung 1.1: Technische und inhaltliche Schwerpunkte der Datennutzung

Die dargestellten Schwerpunkte bilden die Grundlage für die Planung der Datennutzung. Die zugehörigen Fragen dienen dazu, die Details dieser Planung zu konkretisieren. Zunächst stehen die inhaltlichen Schwerpunkte und die dazugehörigen Fragestellungen im Fokus.

Frage 1: Übersicht über die Arten von Datensätzen: In dieser Arbeit wird geklärt, welche Arten von Datensätzen verwendet werden. Dabei werden alle Daten berücksichtigt, die für die Spurerkennung, Analyse und Dokumentation erforderlich sind. Abbildung 1.2 zeigt einen Überblick über die Datenpakete und ihre zugehörigen Datensätze.

Abbildung 1.2: Die Arten der Datensätze in dieser Arbeit

Zu den Bilddaten gehören die Fahrbahnaufnahmen sowie die Fahrbahnprojektionen. Die Fahrbahnaufnahmen werden mit einer Kamera aufgenommen und als Eingabe für die Spu-

ererkennung verwendet. Die Fahrbahnprojektionen bestehen aus Bildern des Fahrbahntepichs, die auf die Fahrbahn projiziert werden. Der Datensatz für die Fahrspurerkennung umfasst in Python geschriebenen Code und Algorithmen. Zusätzlich enthalten die Textdaten Umgebungsparameter wie Wetter, Zeit und Ort sowie die Projektdokumentation.

Frage 2: Verfahren der Datenerstellung: Abbildung 1.3 zeigt drei Methoden, die zur Generierung der Daten für die Datenpakete verwendet werden.

Abbildung 1.3: Methoden zur Datenerstellung

Zur Erstellung der Datensätze für Fahrbahnaufnahmen, Fahrbahnprojektionen, Umgebungsparameter und Projektdokumentation werden sowohl manuelle als auch instrumentelle Methoden verwendet. Die Bilder für die Fahrbahnaufnahmen werden mittels einer Kamera erfasst. Die Umgebungsparameter und die Projektdokumentation werden durch menschliche Beobachtung und Datenerfassung gesammelt. Die Fahrbahnprojektionen entstehen durch die Anwendung von Spurerkennungsmethoden und werden mithilfe eines Projektors auf die Straße projiziert. Damit umfasst dieser Datensatz alle in der Abbildung dargestellten Methoden zur Datenerstellung.

Frage 3: Einsatz von existierenden Daten: Alle in dieser Arbeit verwendeten Daten werden neu erhoben oder generiert. Dieser Ansatz ermöglicht es, die Forschungsdaten gezielt auf die Ziele und den Kontext der Arbeit auszurichten.

Bei der Planung der Datennutzung werden neben inhaltlichen auch technische Aspekte berücksichtigt. Um diese im Detail zu analysieren, werden die entsprechenden Fragen beantwortet.

Frage 4: Mögliche Datenformaten: Bei der Planung sind ebenfalls die Formattypen der Datensätze auszuwählen. Letztere sind in Abbildung 1.4 dargestellt. Wie in der Ab-

Abbildung 1.4: Fromatarten für die Datensätze

bildung dargestellt, wird das Format “jpeg” für die Datensätze der Fahrbahnaufnahmen und Fahrbahnprojektionen verwendet. Dieses Format bietet den Vorteil, Bilder auf relativ kleine Dateigrößen zu komprimieren, während gleichzeitig eine gute Bildqualität erhalten bleibt.

Die folgende Tabelle 1.1 zeigt die Dateigrößen eines Bildes in drei verschiedenen Formaten, um das “jpeg”-Format mit anderen Formaten zu vergleichen.

Tabelle 1.1: Dateigrößen in verschiedenen Formaten

Format	Dateigröße (Bytes)
JPEG	95389
PNG	1276407
BMP	5760054

Das JPEG-Format ermöglicht im Vergleich zu anderen Formaten eine geringere Dateigröße, wodurch die Speicherung und Verarbeitung großer Bilddatenmengen effizienter wird. Diese Eigenschaft ist insbesondere in der Bildverarbeitung relevant, da sie eine schnelle Verarbeitung und Übertragung von Bildern erfordert.

Für die Dokumentation werden “.txt”- und “.pdf”-Dateien verwendet. Die Umgebungsparameter werden in einer Excel-Datei mit “.xlsx” Format gespeichert. Da der Datensatz für die Spurerkennungsmethode in der Programmiersprache Python entwickelt wird, werden die zugehörigen Programmierungscodes im “.py” Format gespeichert.

Frage 5: Weiterverarbeitung der Daten: Ziel der Datenerfassung ist die Nutzung der Daten für die Fahrspurerkennung. Daher werden die ausgewählten Datensätze wie folgt für die verschiedenen Schritte verwendet.

Abbildung 1.5: Weiterverarbeitung von Datensätzen

Die Straßenaufnahmen dienen als Eingangsdaten für den Datensatz der Fahrspurerkennungsmethode, die Prozesse wie Filterung, Rauschunterdrückung sowie Kanten- und Linienerkennung beinhaltet. Diese Daten sind grundlegend für die Erzeugung der Fahrbahnprojektionsdaten und werden auch in der Projektdokumentation verwendet. Die Fahrspurerkennungsmethode liefert die notwendigen Daten für die Generierung der Fahrbahnprojektionsdaten, die wiederum für die Optimierung und Auswertung des Fahrspurerkennungsverfahrens verwendet werden. Darüber hinaus spielen die Umgebungsparameter sowohl in der Projektdokumentation als auch in der Fahrspurerkennungsmethode eine bedeutende Rolle. Die Projektdokumentation dient ebenfalls der Optimierung und Nachvollziehbarkeit der Methodik und der Ergebnisse der Fahrspurerkennung.

Frage 6: Datenvolumen für die Datensätze: In dieser Arbeit sind keine großen Datenmengen erforderlich, da der gesamte Spurerkennungsprozess in Echtzeit abläuft. Die für die einzelnen Datensätze ausgewählten Datenmengen sind wie folgt definiert:

Tabelle 1.2: Datengröße für die verwendeten Datensätze

Datensatz	Dateigröße
Straßenaufnahmen	20 GB
Fahrspurerkennungsmethode	2 MB
Umgebungsparameter	100 KB
Fahrbahnteppich	20 GB
Projektbeschreibung	1 GB

Für die Auswertung werden die aufgenommenen Fahrbahn- und Fahrbahnprojektionsbilder gespeichert, die ein Gesamtdatenvolumen von 40 GB umfassen. Die übrigen Datensätze benötigen weniger als 2 GB Speicherplatz. Nach der Planung der Datennutzung ist

im nächsten Schritt die Dokumentation der Daten zu planen.

Dokumentation

In diesem Kontext werden zwei wesentliche Aspekte betrachtet, die Dokumentation und die Qualität der Daten. Abbildung 1.6 gibt einen Überblick über die Planung von Dokumentationsstrategien.

Abbildung 1.6: Überblick der Dokumentation

Die Dokumentationsplanung sollte auf der in der Abbildung dargestellten Übersicht basieren und die folgenden Punkte einbeziehen:

- Eine klare Beschreibung der Daten durch die Nutzung von Metadaten
- Informationen über digitale Methoden und Software
- Detaillierte Angaben zum Datenzugang
- Maßnahmen zur Sicherstellung der Datenqualität
- Umfassende Beschreibung der Methoden zur Qualitätskontrolle

Frage 7: Ansätze zur nachvollziehbaren Beschreibung von Daten: Um die Nachvollziehbarkeit der Daten zu gewährleisten, werden die in dieser Arbeit verwendeten Metadatenparameter wie folgt in einer ReadMe-Datei gespeichert:

- Kameraparameter
- Programmierungsparameter
- Umgebungsparameter

Frage 8: Digitale Methoden und erforderliche Werkzeuge für die Datennutzung: Für die Datenverarbeitung und -nutzung im Projekt wird Python in der Version 3.11 sowie die ROS(Robot Operating System)-Framework in der Version 1 auf einem

System mit Ubuntu 20.04 eingesetzt. Die Kommunikation zwischen Kamera, Spurerkennungsmethode und Projektor erfolgt über ROS, während die Fahrspurerkennungsprozesse in Python durchgeführt werden. Die folgende Abbildung 1.7 veranschaulicht diesen Prozess.

Abbildung 1.7: Erforderliche Werkzeuge zur Datennutzung

Abbildung 1.7 zeigt, dass die erzeugten Daten nach der Fahrspurerkennung neben der Speicherung auf dem Ubuntu-Betriebssystem auch in der Seafile-Cloud archiviert werden. Ubuntu, ROS und Python sind Open-Source-Programme, die einen freien Zugang ermöglichen und somit eine dauerhafte Weiterverwendung der Daten gewährleisten.

Frage 9: Sicherstellung hoher Datenqualität durch Maßnahmen: Um eine hohe Datenqualität in dieser Arbeit zu gewährleisten, werden die in Abbildung 1.8 dargestellten Maßnahmen eingesetzt.

Abbildung 1.8: Maßnahmen zur Sicherstellung der Datenqualität

Die Kalibrierung der Kamera stellt sicher, dass die erfassten Bilder eine hohe Übereinstimmung mit der Realität aufweisen. Bei der Validierung der Eingangsdaten wird geprüft, ob die Bilder qualitativ für die nachfolgenden Bildverarbeitungsschritte geeignet sind. Zudem wird die Genauigkeit der Fahrspurerkennung durch den Vergleich der Ausgangsbilder mit den Originalbildern überprüft. Die detaillierte Dokumentation aller Metadaten gewährleistet die Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit der Datenverarbeitung.

Frage 10: Vorgesehene Verfahren und Methoden zur Qualitätskontrolle: Zur Qualitätskontrolle werden verschiedene Verfahren gemäß Abbildung 1.9 eingesetzt.

Abbildung 1.9: Maßnahmen zur Qualitätskontrolle

Die manuelle Überprüfung der Daten stellt sicher, dass sowohl die Eingabe- als auch die Ausgabedaten korrekt sind. Die statische Analyse überprüft mögliche Fehler, Schwachstellen und die Einhaltung von Programmierungsstandards bei den Fahrspurerkennungsprozessen. Zusätzlich wird die Protokollierung von Datenveränderungen eingesetzt, um jede Änderung in den Daten nachvollziehbar zu machen.

Im nächsten Schritt werden zwei Fragen bezüglich der Datenspeicherung beantwortet, um eine klare Abgrenzung der zu berücksichtigenden Speicherorte zu gewährleisten.

Datenspeicherung in dieser Arbeit

Im Kontext der Datenspeicherung ist es wichtig, die Speicherorte aller relevanten Datensätze zu identifizieren und die zuständigen Instanzen festzulegen. Dies gewährleistet die Sicherheit der Daten während der gesamten Arbeitsdauer, insbesondere im Hinblick auf die Zugriffs- und Nutzungsverwaltung.

Frage 11: Methoden zur Datenspeicherung: Abbildung 1.10 zeigt die drei Speicherorte, die in dieser Arbeit verwendet werden.

Abbildung 1.10: Speicherorte

Die Daten jeder Fahrt werden zunächst auf einem im Fahrzeug installierten Rechner gespeichert. Anschließend werden sie zur Archivierung und Auswertung auf eine eigene Festplatte übertragen. Darüber hinaus werden die Daten in der Seafire-Cloud gesichert, um Fernzugriff zu ermöglichen und die Zusammenarbeit über verschiedene Geräte hinweg zu erleichtern.

Frage 12: Sicherheit sensibler Daten während der Projektlaufzeit (Zugriffs- und Nutzungsverwaltung): Für die Sicherheit der Daten während der Projektlaufzeit wird durch die Datenschutzrichtlinie und kontrollierten Zugang zur Daten gesorgt. Der Zugriff auf die Daten erfolgt nur nach expliziter Freigabe durch den Projektbearbeiter.

Im weiteren Verlauf werden die Fragen bezüglich der Veröffentlichung der Daten, der rechtlichen Einschränkungen sowie der Rahmenbedingungen eingegangen.

Rechtliche Verpflichtungen und Rahmenbedingungen

Bei der Veröffentlichung von Daten sind Aspekte wie Geheimhaltungserklärungen, personenbezogene Daten, Rechte am geistigen Eigentum und mögliche Einschränkungen zu beachten. In der nächsten Frage wird darauf eingegangen, wie diese Aspekte in dieser Arbeit berücksichtigt werden.

Frage 13: Einschränkungen in Bezug auf die spätere Veröffentlichung bzw. Zugänglichkeit: In diesem Projekt werden keine personenbezogenen Daten erhoben.

In den folgenden drei Fragen werden die wissenschaftlichen Besonderheiten sowie die rechtlichen Einschränkungen der Daten berücksichtigt.

Frage 14: Berücksichtigung von wissenschaftlichen Kodizes und professionellen Normen:

Leitlinie zum Forschungsdatenmanagement an der Leibniz Universität Hannover.

Frage 15: Nutzungs- und urheberrechtliche Aspekte sowie Eigentumsfragen:

Die Rechte und Inhalte dieser Arbeit liegen beim Institut für Produktentwicklung und Gerätebau, da sie im Rahmen eines wissenschaftlichen Forschungsprojekts entstanden ist.

Frage 16: Rechtlichen Besonderheiten im Zusammenhang mit dem Umgang mit Forschungsdaten: Zugriffsrechte werden vom Projektbearbeiter verwaltet.

Im nächsten Schritt ist eine Planung des Datenaustausches sowie der Zugänglichkeit der Daten erforderlich.

Datenaustausch und dauerhafte Zugänglichkeit

Hier werden die Fragen bezüglich der Weiterverwendung der Daten in anderen Kontexten, die Kriterien für die Weiterverwendung durch andere sowie der Zeitpunkt der Verfügbarkeit der Datensätze für Dritte geplant.

Frage 17: Nachnutzung der Datensätze in anderen Kontexten: In Bezug auf die Nachnutzung der Datensätze werden gemäß Abbildung 1.11 drei Kategorien definiert.

Abbildung 1.11: Nachnutzung der Datensätze

Für Arbeiten, die sich mit Fahrbahnlicht-Projektionen und Fahrspurerkennung befassen, sind die Datensätze zur Fahrspurerkennungsmethode, zum Fahrbahnteppich, zur Projektdokumentation, zu Umgebungsparametern sowie zur Fahrbahnaufnahme für Forschungszwecke zugänglich.

Frage 18: Kriterien für die Auswahl der Datensätze zur Nachnutzung durch andere: Die folgende Abbildung präsentiert die Kriterien, die bei der Auswahl von Datensätzen zur Nachnutzung durch andere Forschende in drei spezifischen Kontexten zu berücksichtigen sind.

Abbildung 1.12: Kriterien für die Auswahl der Datensätze

Die Datensätze für Fahrspurerkennungsmethode und Projektdokumentation dienen der Überprüfung oder Bestätigung von Ergebnissen, die in früheren Studien erzielt wurden.

Frage 19: Verfügbarkeit des Datensatzes für Dritte: Die Verfügbarkeit des Datensatzes für Dritte ist direkt nach Abschluss der Arbeit gegeben. Nach Abschluss werden die erforderlichen Schritte unternommen, um den Datensatz sowie den zugehörigen Code über GitHub und andere geeignete Plattformen zugänglich zu machen. Dies kann die Bereitstellung von Zugangslinks, die Veröffentlichung auf speziellen Repositorien oder die Weitergabe an berechnete Personen umfassen.

In der abschließenden Betrachtung erfolgt die Beantwortung der Fragen nach der Archivierung der Daten.

Frage 20: Einer geeigneten Infrastruktur für Datenarchivierung: Die Daten werden auf dem Cloud-Server der Universität archiviert, ohne spezifische Ablaufdaten für die Aufbewahrung.

Verantwortlichkeiten und Ressourcen

Im Rahmen der Projektplanung werden die für das Projekt verantwortlichen Personen sowie die nach Projektende für das Kuratieren der Daten zuständigen Personen festgelegt. Zudem erfolgt eine Planung der im Projekt eingesetzten Ressourcen.

Frage 23: Verantwortlichkeiten für den adäquaten Umgang mit Forschungsdaten sowie Rollenbeschreibung im Projekt: Der Projektbearbeiter übernimmt in der Arbeit zentrale Verantwortlichkeiten für den Umgang mit den Forschungsdaten.

Frage 24: Verantwortlichkeiten für das Datenkuratieren nach Projektende: Nach Abschluss der Arbeit liegt die Verantwortung für die Forschungsdaten beim Institut.

Frage 25: Erforderliche Ressourcen für einen adäquaten Umgang mit Forschungsdaten im Projekt: Dazu zählt insbesondere eine Open-Source-Infrastruktur wie GitHub, die eine Speicherung sowie den Zugriff auf die Daten ermöglicht.

Im Folgenden wird eine Bewertung des Reifegrads des Datenmanagements für die Planungsphase basierend auf den beantworteten Fragen vorgenommen.

Bewertung anhand des RGM

Die Zusammenfassung ergibt, dass diese Phase in der Stufe 3 des Reifegradmodells eingestuft wird, wie es in Abbildung 1.13 dargestellt ist.

In dieser Arbeit wird die Planung der Datenerfassung und -verarbeitung durch eine detaillierte und strukturierte Vorgehensweise für alle Datentypen und deren Verarbeitung deutlich, was auf eine Reifegradstufe 3 (Definiert) hinweist. Zudem zeigt die Planung zur Datenwiederverwendung, die spezifischen Angaben zur Nutzung der Daten für wissenschaftliche oder Trainingszwecke sowie die Berücksichtigung von Zugänglichkeitsaspekten

Abbildung 1.13: Bewertung der Planungsphase anhand des RGM

nach Abschluss der Arbeit, dass auch in diesen Aspekten eine Stufe 3 erreicht wird. Technische und organisatorische Maßnahmen, wie systematische Ansätze zur Sicherung und Archivierung der Daten sowie klar definierte Verantwortlichkeiten, unterstützen ebenfalls die Einstufung in Stufe 3. Die Beachtung rechtlicher Rahmenbedingungen verdeutlicht, dass rechtliche und ethische Überlegungen gründlich berücksichtigt werden, was die Einstufung auf Stufe 3 weiter festigt.

1.2 Erhebung

Um die Datenerhebung in dieser Arbeit zu beschreiben und zu bewerten, werden auf Grundlage der bereitgestellten Informationen aus der NFDI4Ing und dem Reifegradmodell für das Forschungsdatenmanagement die notwendigen Schritte erläutert und eine Bewertung anhand des Modells vorgenommen.

Datenerzeugung und -erhebung

Zunächst wird das Verfahren der Datenerzeugung und -erhebung für alle genannten Datensätze in der Planungsphase wie folgt festgelegt:

Fahrbahnaufnahme:

- **Kontext und Erzeugung:** Die Fahrbahnbilder werden in realen Verkehrsszenarien aufgenommen.
- **Methoden und Instrumente:** Die Erfassung der Daten erfolgt mittels einer Kamera, welche auf das Fahrzeug montiert ist. Diese Kamera wird so positioniert, dass sie die auf der Fahrbahn markierten Fahrspuren möglichst in der Mitte der Bilder aufnimmt.
- **Datenerhebung:** Während der Fahrt werden durch die Kamera kontinuierlich Bilddaten gesammelt, welche anschließend für die Bildverarbeitungsprozesse zur Fahrspurerkennung verwendet werden.
- **Quantitative Ziele:** Die Kamera arbeitet mit einer Bildfrequenz von 10 Hz, was einer Aufnahmefrequenz von 10 Bildern pro Sekunde entspricht.

Spurerkennungsmethode:

- **Kontext und Erzeugung:** Dieser Datensatz beinhaltet die Programmierung zur Bildverarbeitung und Fahrspurerkennung basierend auf den gesammelten Fahrbahnaufnahmen.
- **Methoden und Instrumente:** Programmierung in Python, unter Verwendung von Bibliotheken für Bildverarbeitung.
- **Datenerhebung:** Der Code wird in Entwicklungsdateien (".py") gespeichert und versioniert.
- **Quantitative Ziele:** Der Code zur Fahrspurerkennung ist in der Lage, Echtzeitdaten zu verarbeiten.

Umgebungsparameter:

- **Kontext und Erzeugung:** Umgebungsparameter wie Wetterbedingungen, Tageszeit und Ortsbeschreibung werden erfasst, um ihre Einflüsse auf die Fahrspurerkennung zu analysieren.
- **Methoden und Instrumente:** Die Datenerhebung erfolgt manuell durch eine Betrachtung, welche das Datum, die Uhrzeit und das Wetter ermittelt. Zudem wird

eine Ortsbeschreibung in einer geographischen Koordinate ermittelt. Ein Python-Skript bestimmt zudem die Lichtstärke der Umgebung.

- **Datenerhebung:** Die erfassten Daten werden, wie im Beispiel der Tabelle 1.3 ersichtlich, manuell in Excel-Tabellen (“.xlsx”) für weitere Analysen gespeichert.

Tabelle 1.3: Umgebungsparameter als Beispiel

Datum	Uhrzeit	Wetter	Lichtstärke	Ortsbeschreibung
18.04.2024	18-18:20	Sonnig	60 %	52°25'36.6"N 9°36'58.2"E
25.04.2024	20-20:30	Teilbewölkt	43 %	52°25'38.1"N 9°37'02.3"E
28.04.2024	21:20-21:30	Bewölkt	20 %	52°25'38.1"N 9°37'02.3"E

- **Quantitative Ziele:** Daten der Umgebungsparameter werden innerhalb der Datenerhebung für Fahrbahnaufnahme erfasst.

Fahrbahnprojektion:

- **Kontext und Erzeugung:** Visualisierungen die Fahrbahnprojektion auf der Fahrbahn dienen zur Darstellung und Überprüfung der Ergebnisse der Spurerkennungsmethode.
- **Methoden und Instrumente:** Diese Daten werden durch den in Python geschriebenen Code erstellt.
- **Datenerhebung:** Die resultierenden Visualisierungen werden als Bilddateien (“JPEG”) gespeichert.
- **Quantitative Ziele:** Visualisierungen sollten unmittelbar nach Verfügbarkeit der Erstellung der Fahrbahnteppiche durch Spurerkennungsmethode erstellt werden.

Projektdokumentation:

- **Kontext und Erzeugung:** Die Projektdokumentation umfasst alle Phasen des Projekts von der Planung bis zur Ausführung und Auswertung der Ergebnisse.
- **Methoden und Instrumente:** Die Dokumentation wird sowohl in textueller Form (Berichte, Analysen) als auch durch bildliche Darstellungen festgehalten.
- **Datenerhebung:** Die Dokumentation wird von den Projektmitarbeitern fortlaufend aktualisiert und in digitalen Formaten “PDF” gespeichert.

Im Anschluss an die Festlegung der Art von Datenerhebung für alle Datensätze erfolgt

eine Bewertung dieser Phase anhand des Reifegradmodells.

Bewertung anhand des RGM

Im Folgenden wird zunächst jeder Datensatz einzeln bewertet.

Fahrbahnaufnahme:

- Die Erfassung von zehn Fahrbahnaufnahmen pro Sekunde erfolgt mittels einer Kamera.
- Bewertung: Dieser Datensatz erreicht die Stufe 4, da spezifische und quantitative Ziele für die Erfassung festgelegt sind.

Spurerkennungsmethode:

- Technische Systeme und Methodik: Die Verwendung von spezialisierten Bibliotheken für die Bildverarbeitung und die Speicherung des Codes in Entwicklungsdateien legt nahe, dass domänenspezifische Standards angewendet werden.
- Bewertung: Die quantifizierten Ziele sowie die spezialisierten technischen Systeme sind implementiert, sodass dieser Datensatz die Stufe 4 erreicht.

Umgebungsparameter:

- Methoden und Instrumente: Manuelle und computerbasierte Erfassung über ein Python-Skript.
- Bewertung: Aufgrund der definierten Instrumente und Verfahren kann diesem Datensatz die Stufe 3 zugewiesen werden.

Fahrbahnprojektion:

- Methoden und Instrumente: Die Visualisierung erfolgt durch in Python geschriebenen Code, der als JPEG gespeichert wird. Die Bestimmung der quantitativen Zielsetzung ermöglicht eine Visualisierung nach der Verfügbarkeit der Daten.
- Bewertung: Die Speicherung der Ergebnisse in JPEG und möglicherweise die Einbindung in Berichte lässt auf eine gute Praxis schließen, die mindestens Level 3

erreicht.

Projektdokumentation:

- Methoden und Instrumente: Die Dokumentation erfolgt in Text- und Bildform und wird laufend auf den neuesten Stand gebracht.
- Bewertung: Die kontinuierliche Aktualisierung und die Verwendung digitaler Formate sind umgesetzt. Die Anwendung von Maßnahmen zur Vollständigkeit der Dokumentation erreicht für diesen Datensatz die Stufe 4.

Nach der Bewertung jedes Datensatzes wird die Gesamtbewertung für die Phase der Erhebung in dieser Arbeit wie folgt zusammengefasst und in Abbildung 1.14 dargestellt.

Abbildung 1.14: Bewertung der Erhebungsphase anhand des RGM

Insgesamt wird diese Arbeit auf Stufe 4 des Reifegradmodells eingestuft. Die Datensätze werden sowohl während als auch nach der Erhebung kontrolliert. Durch die Verwendung von Metadaten werden die Herkunft der Daten sowie der Bearbeitungsverlauf dokumentiert. Die Kamera und die Spurerkennungsmethode werden sowohl vor als auch nach der Datenerhebung überprüft, um die Korrektheit der Daten sicherzustellen. Ein quantitativer Ansatz wird in allen Aspekten der Datenerhebung und -dokumentation verfolgt. Die eingesetzten Methoden, Instrumente und Prozesse sind definiert und werden regelmäßig evaluiert, was eine kontinuierliche Verbesserung und Anpassung an wissenschaftliche

Standards und technologische Entwicklungen fördert.

Im nachfolgenden Unterkapitel erfolgt eine Beschreibung der Phase “Analyse” anhand der definierten Maßnahmen für das Reifegradmodell.

1.3 Analyse

In der Analysephase werden Maßnahmen eingesetzt, um die Qualität und Effektivität der Datensammlung und -verarbeitung zu evaluieren. Diese Maßnahmen stehen in Übereinstimmung mit den Zielen der Arbeit und berücksichtigen Aspekte wie die Datenvollständigkeit sowie die Genauigkeit der Datenerfassung. In dieser Arbeit werden die drei Aspekte der Datenanalyse wie folgt betrachtet und evaluiert:

Umsetzung der Analyse:

- Regelmäßige Kontrollen werden durchgeführt, um die Einhaltung der geplanten Prozesse zu überprüfen. Dies umfasst sowohl die technische Überprüfung der eingesetzten Instrumente, beispielsweise die Überprüfung der Kameraeinstellungen sowie die Fahrspurerkennungsmethode, als auch Überprüfungen der Methoden zur Datenerfassung und -verarbeitung.
- Die Dokumentation aller festgestellten Abweichungen von den geplanten Prozessen, wie beispielsweise Ungenauigkeiten bei der Spurerkennung oder fehlerhafte Datenerhebung, sowie die Durchführung von Ursachenanalysen stellen sicher, dass die Ursachen ermittelt werden.

Prozessbewertung:

- Die Bewertung der Datenerhebung und -verarbeitung erfolgt unter Berücksichtigung der ursprünglich festgelegten Ziele und Standards.
- Um die Wirksamkeit der durchgeführten Prozesse zu bewerten, werden regelmäßige Feedback-Sitzungen abgehalten.

Kontinuierliche Verbesserung:

- Es wird ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess eingeführt, um die Methoden des Datenmanagements regelmäßig zu überprüfen und zu verbessern.

- Methode: Dabei wird die Methode des PDCA-Zyklus (englisch: Plan-Do-Check-Act, deutsch: Planen-Umsetzen-Überprüfen-Handeln) angewendet. Dabei werden in der ersten Phase (Planen) Lösungen für bestehende Datenprobleme gefunden, die in der letzten Phase (Prozessbewertung) identifiziert wurden. In der Umsetzungsphase werden die geplanten Änderungen durch neue Datenerhebungsmethoden getestet und dokumentiert. In der Überprüfungsphase werden die Auswirkungen der Änderungen überprüft und die aktuellen Daten mit den Daten vor der Implementierung der Änderungen verglichen. Basierend auf den Ergebnissen der Überprüfung wird entschieden, ob die Änderungen beibehalten werden.

Im Anschluss erfolgt die Bewertung anhand des Reifegradmodellsstandards.

Bewertung anhand des RGM

Die Bewertung der vorliegenden Phase erfolgt zunächst durch eine separate Betrachtung und Bewertung der drei relevanten Aspekte.

Umsetzung der Analyse:

- Beschreibung: Kontrollen der Datenqualität während und nach der Datenerhebung (Analyse der Daten hinsichtlich der Datenqualität).
- Bewertung: Die systematische Überprüfung der Einhaltung der geplanten Prozesse und die Dokumentation von Abweichungen, verbunden mit der Durchführung von Ursachenanalysen, stellen die Verfahren auf eine Ebene, die eine quantitative Überwachung und Steuerung der Datenqualität widerspiegelt.

Prozessbewertung:

- Beschreibung: Die Prozesse werden hinsichtlich ihrer Wirksamkeit im Hinblick auf die ursprünglich festgelegten Ziele und Standards bewertet.
- Bewertung: Regelmäßige Feedback-Sitzungen und die Bewertung der Effizienz der Datenerhebungs- und -verarbeitungsprozesse zeigen, dass die Arbeit nicht nur die Leistung misst, sondern auch aktiv an der Bewertung und Anpassung der Prozesse arbeitet.

Kontinuierliche Verbesserung:

- Beschreibung: Kontinuierliche Verbesserung und Anpassung der Analysemethoden und -prozesse.
- Bewertung: Die Anwendung des PDCA-Zyklus sowie die regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Methoden zur Datenerhebung und -verarbeitung verdeutlichen, dass in dieser Arbeit eine kontinuierliche Verbesserung und Anpassung an neue Erkenntnisse und technologische Entwicklungen angestrebt wird.

Zusammenfassung: Die Arbeit zeigt eine umfassende Umsetzung des Reifegradmodells, die eindeutig der Stufe 4 zuzuordnen ist (siehe Abbildung 1.15).

- Datenqualitätskontrollen während und nach der Erhebung
- Einsatz des PDCA-Zyklus
- Regelmäßige Feedback-Sitzungen
- Bewertung der Prozesseffektivität

Abbildung 1.15: Bewertung der Analysephase anhand des RGM

Dies zeigt eine quantitative Steuerung sowie eine aktive Bewertung und Verbesserung der Prozesse. Kontinuierliche Überprüfungen und Anpassungen an festgelegte Standards und Ziele tragen dazu bei, dass die Arbeit kontinuierlich weiterentwickelt wird.

Nach der Auswertung der Analysephase folgt in dieser Arbeit die Betrachtung der Archivierungsmethode im nachfolgenden Unterkapitel.

1.4 Archivierung

Die Archivierung von Forschungsdaten in dieser Arbeit wird umfassend und systematisch umgesetzt, um die langfristige Sicherheit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Daten zu gewährleisten.

Archivierungsaktivitäten

Im Folgenden werden die im Rahmen dieser Projekts zu berücksichtigenden Archivierungsaktivitäten beschrieben.

- **Integrität:** Um die Integrität der Daten zu gewährleisten, werden folgenden Maßnahmen eingesetzt:
 - Redundante Speicherung: Die Datensicherung erfolgt sowohl offline auf Festplatten als auch online in einem Cloud-Server.
 - Regelmäßige Backups: Durch die Implementierung eines regelmäßigen Backups sowie die Dokumentation sämtlicher Sicherungsvorgänge wird eine zukünftige Datenwiederherstellung gewährleistet.
- **Authentizität:**
 - Zugriffskontrolle: Der Zugriff auf Daten wird ausschließlich autorisierten Nutzern gewährt.
 - Dokumentation: Die Dokumentation umfasst Angaben zu den Ursprüngen der Daten, zu den Zeitpunkten ihrer Erfassung sowie zu den für die Datenerfassung verantwortlichen Personen.
- **Interpretierbarkeit**
 - Erstellung von Richtlinien: Detaillierte Richtlinien zur Verwendung von Daten und Metadaten werden festgelegt.
 - Zukunftssicheren Formaten: Es werden Datenformate wie “.pdf”, “.txt”, “.py”, “.jpeg” und “.xlsx” verwendet, die auch langfristig unterstützt werden.
 - Vollständigkeit der Metadaten: Es wird sichergestellt, dass für jeden Datensatz die zugehörigen Metadaten vollständig vorhanden sind.

Im Anschluss an die Bestimmung der Archivierungsaktivitäten erfolgt eine Bewertung der genannten Phase anhand des Reifegradmodells.

Bewertung anhand RGM

Es wird dargelegt, dass in den Archivierungsprozessen strukturierte und standardisierte Verfahren angewendet werden, die den Anforderungen der jeweiligen wissenschaftlichen Disziplin entsprechen. Maßnahmen zur Sicherung der Integrität, wie redundante Speicherung und regelmäßige Backups, sowie zur Gewährleistung der Authentizität, beispielsweise durch Zugriffskontrollen und eine detaillierte Dokumentation der Datenherkunft, sind etabliert und werden umgesetzt. Die Einstufung dieser Phase erfolgt auf Stufe 4 des RGM, wie in Abbildung 1.16 dargestellt.

Abbildung 1.16: Bewertung der Archivierungsphase anhand des RGM

Die Zugang-Phase des Forschungsdatenmanagements wird im nachfolgenden Unterkapitel detailliert erläutert.

1.5 Zugang

Beschreibung der Zugangsphase

Für den Zugang der Datensätze werden die Aspekte von Integrität, Authentizität sowie Interpretierbarkeit wie folgt betrachtet:

- **Auswahl der zu veröffentlichenden Daten:**
 - Personenbezogene Daten schützen: Innerhalb dieser Arbeit erfolgt keine Erhebung personenbezogener Daten.
 - Gesetzliche Vorgaben einhalten: Die Datenschutzrichtlinien des Instituts werden bei einer Nachnutzung der Daten eingehalten.
- **Bestimmung von Urheberrechten und Lizenzen:**
 - Identifikation der Urheber: Die in dieser Arbeit ermittelten Daten unterliegen dem Institutserheberrecht.
 - Ziele der Datenfreigabe definieren: Die in dieser Arbeit definierten Datensätze können für die zukünftige Entwicklung neuer Methoden zur Spurerkennung und Fahrbahnprojektion verwendet werden.
- **Wahl der Zugangsplattform:**
 - Technische Anforderungen: Der Zugriff auf die Datensätze erfordert eine Internetverbindung sowie Zugang zur ausgewählten Online-Cloud.
 - Zugriffskontrollen: Die Verantwortung für die Freigabe neuer Zugänge liegt ausschließlich beim Institut.

Nachdem die für den Zugang erforderlichen Maßnahmen definiert wurden, erfolgt im Anschluss die Bewertung dieser Phase.

Bewertung anhand des RGM

Die Zugangsphase erreicht auf Basis der bereitgestellten Aspekte die Stufe 3 (Definiert), da systematische und standardisierte Ansätze für den Umgang mit Datenzugängen erkennbar sind (siehe Abbildung 1.17).

Abbildung 1.17: Bewertung der Zugangsphase anhand des RGM

Elemente wie definierte Zugriffskontrollen, klare Datenschutzregelungen und spezifische Nutzungszwecke der Daten zeigen, dass die Zugangsmaßnahmen strukturiert sind und den Anforderungen der wissenschaftlichen Gemeinschaft entsprechen.

Zusammenfassend bietet die folgende Abbildung einen Überblick über die Reifegradbewertung der einzelnen Prozessbereiche

Abbildung 1.18: Zusammenfassende Bewertung aller Phasen des Felddatenmanagements

Literaturverzeichnis

- [Mozg22] MOZGOVA, Iryna ; JAGUSCH, Gerald ; FREUND, Jens ; KRAFT, Angelina ; GLÜCK, Tobias ; HERRMANN, Kevin ; KNÖCHELMANN, Marvin ; LACHMAYER, Roland: *Product Life Cycle Oriented Data Management Planning with RDMO at the Example of Research Field Data*. heiBOOKS, April 2022. – Publication Title: heiBOOKS. – ISBN 978-3-948083-54-0
- [Wawe23] WAWER, Max L. ; WURST, Johanna ; LACHMAYER, Roland: Quality Assessment for Research Data Management in Research Projects. In: *Proceedings of the Conference on Research Data Infrastructure 1* (2023), September. – ISSN 2941-296X